

**ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА****ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONTEXT OF
THE PROBLEM-BASED AND INFORMATIONAL APPROACH**

МОЙЛАШОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА,
аспирант,
Нижевартовский государственный университет.

MOILASHOVA OLGA VLADISLAVOVNA,
Postgraduate student,
Nizhnevartovsk State University.

В статье рассматриваются вопросы организации учебного процесса в контексте проблемно-информационного подхода. Автор обосновывает свою точку зрения исходя из анализа исследований, посвященных вышеназванной проблематике, и своего опыта работы, который подтверждает эффективность организации учебного процесса в русле проблемно-информационного подхода. В статье представлены примеры проблемных заданий, которые могут быть использованы при различных формах организации обучения в школе таким предметам как «Русский язык», «Литература» и «Иностранный язык». Автор делает вывод, что организация учебного процесса в контексте проблемно-информационного подхода способствует повышению мотивации и познавательной деятельности обучающихся, а также развитию творческой личности.

The article deals with the organization of educational process in the context of the problem-based and informational approach. The author substantiates her point of view based on the analysis of studies on the above-mentioned issue and her work experience which confirms the effectiveness of the educational process organization within the problem-based and informational approach. The examples of problem-based tasks for teaching such subjects as "Russian language", "Literature" and "Foreign language" are given in the article. Problem-based tasks can be used in various forms of organizing educational process at school. The author concludes that the organization of educational process in the context of the problem-based and informational approach helps to increase the motivation and cognitive activity of students as well as to develop a creative personality.

Ключевые слова: организация учебного процесса, учебное содержание, учебный процесс, проблемно-информационный подход, проблемное задание, мотивация, творческое мышление.

Key words: organization of educational process, educational content, educational process, problem-based and informational approach, problem-based task, motivation, creative thinking.

Сегодня образование в России ориентировано на обеспечение устойчивого развития страны и мира в целом. На данном этапе развития международного сообщества процесс формирования и развития многогранной личности, способной проявить свой духовно-культурный, интеллектуальный и творческий потенциал, становится все более значимым. В современных условиях возрастают требования к подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов, призванных быть «не просто пассивными исполнителями поставленных перед ними задач, а творчески развитыми личностями, готовыми к самостоятельной постановке, решению и контролю решения задач при приеме и передаче информации в ходе общения на родном и иностранном языках» [5]. Акцентируется внимание на подготовку кадров, способных планировать, быстро принимать эффективные решения, следовать намеченной цели, что, в свою очередь, требует формирования и развитие критического мышления обучающихся, готовых к самоактуализации и самореализации, как в повседневной жизни, так и в своей профессиональной деятельности.

Обновленные цели системы образования и новые технологии, внедряемые в учебный процесс, а также вышеназванные требования к подготовке будущих специалистов диктуют особенности организации учебного процесса, как в профессиональных учебных заведениях, так и в школе заставляют переосмыслить стратегии, содержание и методы обучения.

В этой связи вопросы организации обучения в современном образовательном пространстве остаются актуальными, где обучение представляет собой сложный процесс, включающий совместную деятельность педагога и обучающихся и предполагающий передачу научных знаний педагогом, и усвоение этих знаний обучающимися в благоприятной, созданной педагогом, образовательной среде, где учитель / преподаватель не только передает знания, планирует, организует и контролирует учебный процесс, но и создает условия для развития критического мышления и творческих способностей обучающихся, а также реализации познавательных потребностей, интересов и интеллектуального потенциала.

Таким образом, система образования призвана моделировать учебный процесс с учетом современных требований к содержательной и процессуальной стороне.

Вопросы отбора содержания обучения различным дисциплинам, в том числе и иностранному языку, рассматривались многими учеными (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В.А. Сластенин, В.А. Ситаров, Е.Н. Соловова, А.Н. Щукин и др.) и исследователями (Д.В. Алейникова, Г.Л. Иваненко, Осипова Н.Н., Трофименко М.П. и др.). Вслед за А.Н. Щукиным, под содержанием обучения нами понимается все то, чему должен научить учитель / преподаватель, а обучающиеся должны научиться в процессе обучения [7, с. 122]. Содержание обучения любой дисциплине определяется Федеральным государственным стандартом и программой обучения, но, вслед за Г.Л. Иваненко подчеркнем, что оно может меняться в зависимости от целей и этапов конкретного обучения [1, с. 19]. Применительно к дисциплине «Иностранный язык», содержание обучения в средней школе нацелено на достижение порогового (минимального) уровня владения языком, необходимого для дальнейшего обучения в соответствии с потребностями, уровнем и направлением выбранного послешкольного образования. В вузе в рамках подготовки специалистов филологического профиля содержание обучения будет полнее и шире в отличие от подготовки специалистов нефилологического профиля, поскольку цели обучения разные. Цель обучения на различных направлениях филологического профиля – это знание системы языка и практическое владение им, близкое к уровню владения носителями языка; целью обучения на различных направлениях нефилологического профиля является овладение студентами языком как средством общения в рамках избранной специальности на необходимом и достаточном уровне коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования [7, с. 84-90].

Исходя из вышесказанного, конечная цель обучения определяет как содержательный, так и процессуальный компоненты обучения. Реализация содержательной стороны процесса обучения требует поиска «нетрадиционных (активных) методов, позволяющих донести до обучающихся содержание программы в ее познавательной, идейно-воспитательной, эстетической и эмоциональной целостности» [3, с. 303].

Проанализировав работы, посвященные вопросам содержания обучения и внедрения новых форм и методов обучения, направленных на развитие познавательной и творческой деятельности обучающихся, следует отметить, Н.Н. Осипова и М.П. Трофименко считают, что успешному освоению различных дисциплин, в том числе и дисциплины «Иностранный язык», в современных условиях может способствовать обучение иностранному языку в контексте проблемно-информационного подхода, под которым мы, вслед за авторами, понимаем образовательную стратегию или стратегию современного образования, целью которой является «развитие творческого мышления при анализе информации, творческих межличностных отношений при обмене информацией, творческой личности при создании/синтезировании новой информации – нового информационного продукта в процессе совместной творческой деятельности субъектов проблемного взаимодействия (педагога и обучающегося в образовательной среде) по постановке проблемы, формулировке проблемной задачи, разрешению проблемной ситуации в образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности» [2, с. 4].

Как подчеркивают авторы, информационный подход соотносится с учебным содержанием, а проблемный подход – с учебным процессом. Информационный подход направлен на решение следующих задач: предметно-познавательных, коммуникативно-познавательных и духовно-познавательных. Целью проблемного подхода является постановка и решение проблемной задачи на разных уровнях проблемности (от постановки проблемной задачи педагогом и ее совместного решения со студентом до постановки и решения проблемной задачи студентом самостоятельно). Таким образом, интеграция данных подходов коррелируется с принципами проблемного обучения, способствующего стимулированию мотивации и познавательной деятельности и развитию творческого мышления личности.

Типология проблемных заданий, основанная на идее А.М. Матюшкина, была представлена Н.Н. Осиповой на примере обучения аудированию на иностранном языке. Данная типология представлена 4 типами заданий: 1) задания, включающие препятствие на пути к цели (поведенческая модель); 2) задания, указывающие на деструктурированность объекта и необходимость восстановления правильной структуры (гештальт-модель); 3) задания, содержащие «препятствие», выраженное в альтернативе (вероятностная модели); 4) задания, указывающие на недостаток информации (информационная модель). Автор отмечает, что помимо названных моделей в практике можно представить задания, включающие несколько характеристик описанных типов одновременно (вариативная модель) [4, с. 580].

Данная типология может быть применена для обучения любым школьным предметам / дисциплинам и на разных этапах обучения. Поскольку проблемные ситуации затрагивают эмоционально-оценочную сферу деятельности обучающихся, стимулируют их к самостоятельным высказываниям. Проблемный подход к обучению способствует формированию системы умственных действий, которая применима как для решения учебно-коммуникативных, так и реальных (жизненных) задач. Организация практических занятий, согласно М.П. Трофименко, в рамках проблемно-информационного подхода предполагает постановку проблемы, актуализацию познавательного интереса, мотивацию к поиску решения проблемы, информационное удовлетворение учебно-познавательной потребности; применение проблемно-информационного подхода на итоговых занятиях позволяет выявить уровень качества знаний, умений и навыков обучающихся по каждой теме; для самостоятельной работы в рамках проблемно-информационного подхода можно применять кейсы и ситуации, которые позволяют проигрывать роли, учиться проектировать и развивать критическое мышление [6, с. 32].

Ниже приведены примеры проблемных заданий, которые могут быть использованы при различных формах организации обучения в школе таким предметам как «Русский язык», «Литература» и «Иностранный язык».

Пример № 1. Проблемное задание по предмету «Русский язык» (Тема урока: Самостоятельные и служебные части речи. Сложное предложение).

1 этап - постановка проблемы. Подумайте и назовите имя девочки вашего класса, которое состоит из служебных и самостоятельных частей речи, затем составьте сложное предложение, включающее те части речи, которые вы выявили в ходе анализа имени.

2 этап - поиск способа решения проблемной задачи. Обучающиеся включаются в процесс мышления и подбирают подходящие варианты.

3 этап - решение проблемы. Обучающиеся делают вывод, что это имена их одноклассниц – Натальи и Нозанин. Далее каждый из них составляет сложное предложение, т.е. предложение, состоящее из 2-х и более грамматических основ.

Наталья

на – предлог

та – местоимение

ль – частица

я – местоимение

На пороге стояла та самая девочка, которую я спросил далеко ль она собралась.

Нозанин

но – союз

за – предлог

ни – частица

Ни один из нас не пошёл за ним, но он был только рад этому.

4 этап – проверка правильности решения проблемной задачи.

Пример № 2. Проблемное задание по предмету «Русский язык» (Тема урока: Правописание согласных в приставках).

1 этап - постановка проблемы. Посмотрите внимательно на предложение и найдите в нём слова с приставками. Обратите внимание с какой буквы начинается корень в этих словах и постарайтесь сформулировать правило правописания слов с аналогичными приставками. Напишите по 4 слова на сформулированную вами орфограмму.

2 этап - поиск способа решения проблемной задачи. Обучающиеся находят слова с приставками, формулируют правило, отражающее выводы, которые они сделали.

Ребята разбежались и забыли расписаться в журнале.

Иван безродный и бескорыстный человек.

Туристы взвалили себе на плечи рюкзаки и начали всходить на гору.

Изгиб источника реки оказался для них сюрпризом.

3 этап - решение проблемы. Обучающиеся делают вывод, что выбор приставки зависит от согласной, с которой начинается корень.

4 этап - проверка правильности решения проблемной задачи.

Пример № 3. Проблемное задание по предмету «Литература» (Тема урока: «Творческая мастерская поэта»).

1 этап - постановка проблемы. Прочитайте стихотворение, подберите подходящие слова, которые дадут дополнительную характеристику предмету, явлению, о котором повествуется в стихотворении и вставьте их в стихотворение.

*Подчёркнутые слова – это аутентичный текст, а написанные надстрочными знаками – это варианты, которые могут быть предложены обучающимися. Аутентичный текст закрывается, а обучающимся предлагается заполнить пробелы своими вариантами.

2 этап - поиск способа решения проблемной задачи. Обучающиеся подбирают свои слова.

3 этап - решение проблемы.

МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

Край мой бесконечный ^{хороший, пригожий}, Родина моя,
 Ты близок мне и дорог, ты такой как я.
 Югра девицей..... славную ^{милою, доброю, нежною} собрала в хоровод
 Свои города многоликие ^{красивые, великие, суровые} под единый небосвод.
 Радужный - мой город, здесь я родилась,
 А территория его внутри тайги распростерлась.
 Птицы в поднебесье, куча рыб в реке,
 Звери на природе - всё же есть в тайге!
 Рябины и берёзы здесь повсюду, вот,
 Но главное богатство - это наш народ!
 Всё дано природою малой Родине моей,
 Своё стихотворение я посвящаю ей!
 Я смотрю с любовью на твои дары,
Богатый и величественный ^{красивый, могучий, великий, суровый} лик моей Югры!!!

4 этап - проверка правильности решения проблемной задачи. (Мы познакомились с литературоведческим термином, а именно с эпитетом. Эпитет – это один из тропов, художественное образное определение, метафорическая характеристика лица, предмета).

Пример № 4. Проблемное задание по предмету «Литература» (Тема урока: «Акростих»).

1 этап - постановка проблемы. Прочитайте стихотворение и догадайтесь, какому городу оно посвящается. Обратите внимание на то, что в таком роде стихов содержится информация об авторе или адресате стихотворения. Объясните почему Вы решили, что стихотворение посвящено именно этому городу.

Наш город молодой,
 И мы такие тоже!
 Живём одной судьбой,
 На счастье так похожей.

Её благодарить
 Всегда мы не устанем,
 А беды позабыв,
 Решительнее станем.

Твори, люби, дыши,
 О всём плохом не помни.
 Весна поёт в душе,
 Свою весну запомни,
 Которая как ты останется навек!

2 этап - поиск способа решения проблемной задачи. Обучающиеся методом синтеза и анализа делают выводы и аргументируют свои предположения.

3 этап - решение проблемы.

Наш город молодой
 И мы такие тоже!
 Живём одной судьбой,

На счастье так похожей.
 Её благодарить
 Всегда мы не устанем,
 А беды позабыв,
 Решительнее станем.
 Твори, люби, дыши,
 О всём плохом не помни
 Весна поёт в душе,
 Свою весну запомни,
 Которая как ты останется навек!

4 этап - проверка правильности решения проблемной задачи. (Вы познакомились с литературоведческим термином «акростих». Это стихотворение, в котором начальные буквы или слоги каждой строки, читаемые сверху вниз или снизу вверх, составляют слово или фразу).

Пример № 5. Проблемное задание по предмету «Иностранный язык» (Тема урока: Видовременные формы английского глагола в действительном залоге).

1 этап - постановка проблемы. Посмотрите на таблицу “Грамматическая матрица”, в которой даны примеры предложений с использованием видовременных форм английского глагола. Определите правильно ли представлены примеры в таблице. Если нет, то найдите и исправьте ошибки, заполнив столбец справа верными вариантами.

Present	simple	Now she is writing a book.	
	continuous	She usually writes a book.	
	perfect	When I entered she was writing a book.	
	Perfect- continuous	She had been writing a book for 2 hours when he came.	
Past	simple	She has been writing a book for a year.	
	continuous	Tomorrow at 3 o'clock she will be writing a book.	
	perfect	By 3 o'clock tomorrow she will have written a book.	
	Perfect- continuous	Before he came, she had written a book.	
Future	simple	She has already written a book.	
	continuous	She wrote a book last year.	
	perfect	Tomorrow she will have been writing a book for 4 hours (when he comes).	
	Perfect- continuous	Tomorrow she will write a book.	

2 этап - поиск способа решения проблемной задачи.

3 этап - решение проблемы

Present	simple	1. Она обычно пишет книгу.	She usually writes a book.
	continuous	2. Сейчас она пишет книгу.	Now she is writing a book.
	perfect	3. Она уже написала книгу.	She has already written a book.
	Perfect- continuous	4. Она уже год пишет книгу.	She has been writing a book for a year
Past	simple	5. В прошлом году она написала книгу.	She wrote a book last year.
	continuous	6. Когда я вошла, она писала книгу.	When I entered she was writing a book.
	perfect	7. До того как он пришёл, она написала книгу.	Before he came, she had written a book.
	Perfect- continuous	8. Она писала книгу уже 2 часа, когда он пришёл.	She had been writing a book for 2 hours when he came.
Future	simple	9. Завтра она напишет книгу.	Tomorrow she will write a book.
	continuous	Завтра в 3 часа она будет писать книгу.	Tomorrow at 3 o'clock she will be writing a book.
	perfect	Завтра к 3 часам она напишет книгу.	By 3 o'clock tomorrow she will have written a book.
	Perfect- continuous	Завтра она будет писать книгу уже 4 часа (когда он придёт).	Tomorrow she will have been writing a book for 4 hours (when he comes).

4 этап - проверка правильности решения проблемной задачи.

Исходя из примеров, представленных автором, становится очевидным, что информационный подход, направленный на решение предметно-познавательных, коммуникативно-познавательных и духовно-познавательных задач, соотносится с учебным содержанием, а проблемный подход (постановка, решение и контроль решения проблемной задачи) – с учебным процессом. Интеграция данных подходов сопряжена с принципами проблемного обучения, которое характеризуется стимулированием мотивации и познавательной деятельности обучающихся, а также развитием их творческого мышления. Применение проблемно-информационного подхода в процессе преподавания различных предметов / дисциплин возможно при любых формах организации образовательного процесса, включая практические, итоговые занятия и самостоятельную работу обучающихся.

Таким образом, правильная организация процесса обучения позволяет повысить не только мотивацию обучающихся, но и эффективность учебной деятельности. Организация учебного процесса в контексте проблемно-информационного подхода создает все необходимые условия для развития критического мышления и творческих способностей обучающихся, что, в свою очередь, способствует реализации основной цели современного образования – развитие творческой личности, умеющей решать проблемы в нестандартных ситуациях в различных сферах жизнедеятельности человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иваненко Г.Л. Отбор предметно-тематического содержания обучения иноязычному профессиональному общению // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2015. № 5(92). С. 19-23.
2. Лингво-педагогическая модель организации содержания современного образования на основе проблемно-информационного подхода / Е.В. Ковалевская // Тез. докл. на XII Всерос. заоч. научно-практ. конф. с межд. участ. «Образование на грани тысячелетий» «Проблемно-информационный подход к организации содержания современного образования: вопросы теории и практики», г. Нижневартовск, 5 нояб., 2016. Нижневартовск: НВГУ, 2017. С. 3-6.
3. Применение нетрадиционных (активных) методов при обучении иностранному языку / О.В. Мойлашова // Тез. докл. на XIV межд. студ. научно-практ. конф. «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира», г. Комсомольск-на-Амуре, 21 апр. 2023 г. Комсомольск-на-Амуре: АмГПУ, 2023. С. 301-309.
4. Осипова Н.Н. Типология и моделирование проблемных заданий при обучении иностранному языку (на материале аудирования) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 2-3. С. 578-582.
5. Обучение иностранному языку студентов нелингвистических специальностей в контексте проблемно-информационного подхода / Н.Н. Осипова, М.П. Трофименко // Тез. докл. на XXII Московской межд. конф. «Проблемный и ноосферный подходы в развитии творческого мышления ценностно-ориентированной личности в современном образовании для устойчивого развития цивилизации», г. Москва, 17 марта 2022. М., 2023. С. 39-43.
6. Возможности проблемно-информационного подхода в преподавании иностранного языка / М.П. Трофименко // Тез. докл. на XII Всерос. заоч. научно-практ. конф. с межд. участ. «Образование на грани тысячелетий» «Проблемно-информационный подход к организации содержания современного образования: вопросы теории и практики», г. Нижневартовск, 5 нояб. 2016. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. С. 30-33.
7. Шукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: учеб. пособие для преподавателей и студ. / А.Н. Шукин. 4-изд. М.: Филоматис: Изд-во «Омега-Л», 2010. 476 с.

© Мойлашова О.В., 2023.